

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЕЧЕВИЦЫ В ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Мирякубова Арофат Зокир кизи

Магистрант Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339908>

Аннотация: Целью настоящей работы явилась разработка технологии напитка на основе зерна чечевицы, обогащенного сывороточными белками молока, аминокислотами, минеральными веществами, витаминами и пищевыми волокнами, восполняющими дефицит пищевых веществ в рационе и способствующих при ежедневном употреблении повышению стрессоустойчивости организма молодежь. Определены оптимальные условия получения белковой основы для напитка из зерна чечевицы (температура, продолжительность, гидромодуль, pH), дана ее характеристика по аминокислотному и химическому составу, на основании которых определен выбор ингредиентов для получения обогащенного напитка.

Ключевые слова: чечевица, температура, продолжительность, гидромодуль, pH, пищевых веществ.

Введение. Постановление Президента республики Узбекистан «О дополнительных мерах по обеспечению здорового питания населения» является расширение производства пищевых продуктов, обогащенных незаменимыми нутриентами для различных возрастных категорий, в том числе и молодежь.

Молодежь - это специфическая категория населения, на состояние здоровья которой влияют различные факторы: снижение физической активности, наличие вредных привычек, нерациональное питание, интенсивная умственная, психоэмоциональная нагрузка и стрессы. Анализ пищевого статуса различных возрастных категорий, в том числе молодежь, проводимый НИИ питания УзАМН и другими научными и медицинскими учреждениями, свидетельствует о недостатке в рационе белков, макро- и микронутриентов, других компонентов, способствующих повышению стрессоустойчивости организма.

Наиболее эффективным и целесообразным с физиологической, технологической и экономической точек зрения путем улучшения обеспеченности населения дефицитными пищевыми веществами, является употребление в пищу продуктов, обогащенных недостающими нутриентами.

Материал и методы. Разработаны технологические режимы операций замачивания (температура 35 + 2°C, продолжительность 6 ч, pH=8,2- 8,4), проращивания (температура 35 + 2°C, pH=8,2-8,4, продолжительность 16 ч), экстрагирования белка (pH=7,0, гидромодуль 1:6, температура 35-40°C, продолжительность 30 мин) и режимы пастеризации (температура 85 °C, продолжительность 5 мин) для производства обогащенных напитков, обеспечивающих высокое качество и потребительские свойства продукта в течение установленного срока годности (7 дней).

Содержание витамина С в чечевице, основе и напитке определяли методом визуального титрования с использованием раствора 2,6-дихлорфенолиндофенолята натрия. Содержание витаминов В₁, В₂ и ниацина в чечевице, основе и напитке - флуорометрическим методом, кальция и магния по ГОСТ 26570-95, фосфора по ГОСТ 26657-97, железа - атомно-адсорбционным методом.

Статистическую обработку результатов исследований осуществляли с применением компьютерной программы «Microsoft Excel». Оценку среднестатистического рациона и умственной работоспособности молодежь проводили с использованием компьютерных программ «Питание и здоровье» и «Система оценки умственной и психической работоспособности» соответственно.

Результаты. В качестве источника незаменимых аминокислот и других пищевых веществ в рационах могут быть использованы продукты переработки бобовых культур, в том числе чечевицы, содержащей полноценный растительный белок, с высокой усвояемостью (до 86 %), пищевые волокна, витамины группы В, лецитин, минеральные вещества.

Таблица 1

Витаминно-минеральный состав чечевицы

Витамины	мг	Минералы	мг
Витамин В3	1,5	К	668
Витамин В1	0,51	Р	294
Витамин В6	0,4	Mg	59
Витамин В5	0,35	Ca	48
Витамин В2	0,11	Fe	7,39

Наиболее целесообразным объектом для обогащения, с позиций научных принципов, являются продукты массового потребления, к которым относятся и напитки.

В последние годы отмечается существенное расширение ассортимента и объемов потребления напитков, прежде всего функциональных, 4 обогащенных белками, витаминами, кальцием, экстрактами пряно-ароматических трав. Эта группа продуктов весьма популярна у потребителя, в том числе молодежь. Именно поэтому напиток может рассматриваться как эффективный носитель различных биологически активных веществ, в том числе белков, витаминов, макро- и микроэлементов, пищевых волокон и др.

Существующая технология использования бобовых культур, прежде всего сои, в производстве напитков обладает рядом недостатков, в том числе включением в процесс высокотемпературной обработки, приводящей к разрушению и снижению усвояемости биологически активных компонентов исходного сырья. Повышение биологической и микронутриентной ценности продуктов переработки бобовых культур может происходить при проращивании зерна, однако эта стадия технологического процесса в производстве напитков, как правило, не используется.

Анализ отечественного рынка свидетельствует, что в питании различных возрастных категорий в основном присутствуют безалкогольные сладкие газированные напитки, а продукты с использованием белковых компонентов, обогащенных витаминами и минеральными веществами, практически отсутствуют.

В связи с изложенным, разработка и производство обогащенных напитков с использованием полноценных белков, в том числе полученных из зерна чечевицы, требуют научного обоснования принципов создания новых видов полноценных продуктов. Учитывая особенности производства обогащенных напитков, актуальной является разработка технологических подходов, обеспечивающих стабильность

качества, безопасность и специфические свойства продуктов, предназначенных для питания различных возрастных групп населения, в том числе и молодежь.

На прилавках магазинов сегодня чечевица представлена целой цветовой палитрой. В зависимости от сорта, состава семенной оболочки и семядолей чечевичные зёрна могут быть жёлтого, оранжевого, красного, зелёного, коричневого или чёрного цветов. Цвет лущеных семян в основном связан с цветом семядолей. Такая чечевица бывает жёлтой, красной или зелёной. Цвет цельных (нелущеных) семян варьируется от зелёного и серого до коричневого и чёрного. Поскольку оболочка семени содержит целый ряд биологически активных веществ, химические составы одной и той же лущенной и цельной чечевицы будут различаться. Так же в определённой мере различается химический состав чечевицы разных сортов или зёрен, выращенных в разных условиях.

В цельной чечевице (в процентном отношении к одной и той же массе семян) больше клетчатки, калия, кальция, железа, фосфора, а также обычно немного больше витаминов В6 и В2. При этом цельная чечевица содержит меньше углеводов и калорий. Но вообще показатели калорийности не настолько сильно разнятся, чтобы ради этого менять кулинарную стратегию. Однако в чечевице с зелёной и серой оболочкой содержится большее количество флаван-3-олов (катехинов), проантоцианидинов и некоторых флавонолов, что во многом определяет потенциал чечевичных семян в здоровом питании. Независимо от наличия или отсутствия оболочки чечевица относится к продуктам с богатым содержанием растительных белков, среди которых выделяют преимущественно глобулин (более 45% от общего количества белков семян) и альбумин. Среди двух десятков зернобобовых культур чечевица входит в «топ-3» по проценту содержания крахмала (более 47%), нерастворимых пищевых волокон, а также фенолов, опережая по последнему показателю зелёный горошек, нут и бобы мунг (маш). [2]

Рис. 1. Сырая красная чечевица (в 100 г)

Семена этой культуры считают хорошим источником пребиотиков – в них обнаружены пребиотические углеводы (12-14 г / 100 г сухой чечевицы), которые помогают поддерживать микробную среду кишечника и предотвращают заболевания ЖКТ. Кроме того, в чечевице относительно мало жира и натрия, но много калия (соотношение натрия и калия примерно 1:30). [3]

Вывод. Это делает чечевицу отличным диетическим продуктом для пациентов с ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также безопасной для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, использующими в лечении антикоагулянты, делает чечевицу низкое содержание филлохинона – витамина К (5 мкг / 100 г при суточной потребности у взрослых около 80 мкг). В числе прочих витаминов в чечевице

обнаружены тиамин (B1), рибофлавин (B2), ниацин (B3), пантотеновая кислота (B5), пиридоксин (B6), фолиевая кислота (B9), α , β и γ токоферолы (E). Среди минералов – цинк, медь, марганец, молибден, селен и бор.

References:

1. Атаджанян Н.А., Труханов А.И., Шендеров Б.А. Этюды об адаптации и путях сохранения здоровья. // М.: Изд-во Сирин. 2002. - С. 156.
2. Атаджанян Н.А. Проблема здоровья студентов и перспективы развития: Материалы первой Всероссийской научной конференции «Образ жизни и здоровье студентов».- М.: Изд-во Сирин, 2002.- С. 156.
3. Антипова Л.В., Перелыгин В.М., Курчаева Е.Е. Получение аналогов молочных напитков из нетрадиционного сырья // Вестник РАСХН. 2001. -№6.- С. 79-81.
4. Антипова Л.В., Перелыгин В.М., Курчаева Е.Е. Повышение биологической ценности семян чечевицы путем проращивания. Известия вузов. Пищевая технология. 2000.- № 2 - 3.- С. 18 - 19.
5. Артемьева Н.К., Акименко С.П., Лавриченко В.В. и др. Принципы организации функционального питания детей: Материалы первой Всероссийской научной конференции «Образ жизни и здоровье студентов». // М.: РУДН. 1995. - С. 34 - 35.
6. Бакуменко О.Е. Разработка технологии продуктов функционального питания на зерновой основе для учащейся молодежи. Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. // М.: МГУПП. -2004.-С. 168. +Прил.
7. Баранова О. В. Гигиеническая оценка фактического питания и особенности элементарного статуса студентов Оренбуржья. Автореферат диссертация на соискание уч. ст. к.т.н. // Москва. 2005. - С. 23.135
8. Бенкен И.И., Амиров Я.А. Активность ингибиторов трипсина и содержание белка в семенах чины и чечевицы // Научно-технический бюллетень ВИР. 1977. - Вып.73. - С. 29-34.
9. Богомолова Е.Л., Побрус Ю.М. К оценке состояния здоровья студентов ММИ им. Сеченова. Вопросы гигиены и состояния здоровья студентов вузов. // М.: Медицина. 1994. - С. 8 - 9.